

How to cite: Nemyrovych, Y., Shpryakh, Y., & Hryshchuk, M. (2024). Analysis of the Effectiveness of Implementing Interactive Teaching Methods in Higher Medical Educational Institutions. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14794629>

Analysis of the Effectiveness of Implementing Interactive Teaching Methods in Higher Medical Educational Institutions

Yuliia Nemyrovych¹, Yaroslav Shpryakh², Mariia Hryshchuk³

¹PhD in Medical Sciences, Lecturer, Department of Pediatric and Preventive Dentistry, Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-6713-800X>

²PhD in Medicine, Associate Professor, Department of Surgical Diseases, Faculty of Medicine, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9779-4155>

³PhD in Biology, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work (International Relations), Associate Professor of the Department of Human Anatomy, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-9202-295X>

Accepted: January 18, 2025 | **Published:** February 3, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The aim of the study is to analyze the effectiveness of implementing interactive teaching methods in higher medical educational institutions to improve the quality of training future doctors. The research covers the evaluation of modern interactive approaches, such as simulations, case-based methods, role-playing games, and teamwork, in terms of their impact on professional knowledge, practical skills, and students' interpersonal interaction. The results confirm that interactive methods enhance knowledge acquisition, critical thinking development, and readiness for clinical practice. It is concluded that systematic implementation of interactive learning, despite existing challenges, is necessary to ensure a high level of medical professionals' training in line with modern healthcare requirements.

Keywords: learners' motivation, educational strategies in medicine, professional training of medical specialists, innovative approaches.

Вступ

Зростання комплексності охорони здоров'я вимагає значної трансформації в способах навчання та підготовки медичних працівників. Традиційні методи навчання, зосереджені на лекціях і заучуванні, все частіше визнаються недостатніми через їхню нездатність забезпечити майбутніх лікарів практичними навичками, здатністю критично мислити й умінням співпрацювати, необхідними в сучасній медичній практиці. Швидкий розвиток медичних технологій, еволюція потреб пацієнтів та міждисциплінарний характер охорони здоров'я зумовлюють необхідність застосування освітніх стратегій, що виходять за межі традиційного пасивного засвоєння знань та передбачають активну участь здобувачів вищої освіти в освітньому процесі. У цьому контексті інтерактивні методи викладання стали перспективною альтернативою, яка пропонує динамічні, орієнтовані на здобувача стратегії, що поєднують теоретичне навчання з практичним застосуванням знань. У подальшому це пришвидшить інтеграцію України в європейський освітній простір (Мельниченко, 2022).

Інтерактивні методи навчання, такі як симуляції, навчання на основі конкретних ситуацій, рольові ігри та командні проєкти, спеціально розроблені для розв'язання проблем, перед якими постає традиційна медична освіта. Ці методи заохочують активну участь, сприяють співпраці та надають можливість здобувачам застосовувати свої знання в реалістичних, контрольованих умовах. Попри їхні теоретичні переваги, ефективність цих методів у покращенні результатів медичної освіти залишається критично важливою сферою дослідження. Вивчення їхнього впливу на активність здобувачів, засвоєння знань, вироблення навичок і готовність до клінічної практики має важливе значення для розробки науково обґрунтованих стратегій оптимізації освітніх планів у галузі медицини.

Аналіз результатів досліджень і публікацій

Сучасні дослідження свідчать про ефективність інтерактивних методів у медичній освіті. Наприклад, у дослідженні (Різак, Кампі, Якименко, 2023) продемонстровано, що проблемно-орієнтоване навчання, яке є формою інтерактивного, підвищує точність діагностики здобувачів вищої медичної освіти завдяки інтеграції теоретичних знань із практичним застосуванням. Інше дослідження (Башкірова, Борисюк, Рябоконе, 2024) підкреслює важливість високоточних симуляцій для покращення процедурних умінь, прийняття рішень та командної роботи серед здобувачів.

На сучасному етапі розвитку в закладах вищої освіти медичного спрямування значну увагу спрямовано на впровадження інтерактивних методів навчання, які сприяють активізації освітнього процесу та підвищенню мотивації студентів. Баранова, Ільюк і Постовітенко (2019) наголошують, що мотивація до навчання є визначальним чинником підвищення ефективності

медичної освіти, що підтверджує необхідність активних методик викладання. Хацько, Балабай і Камінський (2024) підкреслюють важливість упровадження сучасних технологій та інструментів в освітній процес для розвитку цифрової компетентності здобувачів освіти, що є одним із основних компонентів сучасної освіти. Курташ (2023) акцентує на теоретичних аспектах застосування інтегративних технологій, які сприяють підвищенню рівня мотивації студентів до навчання. У роботі Кальбус, Юдіної та Гудар'яна (2024) наголошено на ефективності мультидисциплінарного підходу через використання STEM-освіти, що сприяє інтеграції різних дисциплін для розвитку медичних навичок. Ільніцька (2023) досліджує ефективність підготовки майбутніх медичних працівників до професійної діяльності в умовах цифровізації, зазначаючи, що цифрові технології відіграють важливу роль в освітньому процесі. Дехтяр, Чорній і Бутенко (2024) аналізують вплив цифрової трансформації на вищу медичну освіту в Україні, акцентуючи на інноваційних технологіях, які трансформують методики викладання та підготовки майбутніх фахівців.

Метою дослідження є визначення ефективності впровадження інноваційних технологій у вищій медичній освіті для підвищення якості підготовки майбутніх медиків. Відповідно до мети дослідження було поставлено такі **завдання**:

- провести оцінку поточного стану використання інтерактивних методів навчання у закладах вищої медичної освіти;
- розглянути їхній вплив на розвиток професійних компетентностей у майбутніх медичних працівників;
- оцінити їхній вплив на якість медичної освіти, а також виявити проблеми та перспективи впровадження цих методів.

Результати дослідження

Інтерактивне навчання перетворилося на основу сучасної педагогіки, яка відображає зміну підходів від традиційних, орієнтованих на викладача, до більш динамічних методів, орієнтованих на здобувачів вищої освіти. За своєю суттю інтерактивне навчання передбачає активну участь, співпрацю та мотивацію, сприяючи кращому розумінню та засвоєнню знань.

В основі поняття сучасних методів навчання закладено ширшу педагогічну теорію, згідно з якою процес навчання є найефективнішим, коли здобувачі активно залучені до нього. На відміну від пасивних підходів, де студенти лише отримують інформацію, інтерактивні методи позиціюють здобувачів освіти як активних учасників здобуття знань. Це узгоджується з конструктивістськими теоріями навчання, які передбачають, що люди будують своє розуміння на основі досвіду, ситуацій та співпраці. Інтерактивні методи навчання створюють середовище, у якому здобувачі взаємодіють зі змістом через обговорення, розв'язання проблем, моделювання та спільну діяльність.

До визначення класифікації інтерактивних методів навчання можна підійти з різних поглядів, залежно від критеріїв, що використовуються. Один із найпоширеніших критеріїв ґрунтується на ступені активності здобувачів та способі взаємодії. Наприклад, інтерактивні

методи можна поділити на групові, парні та індивідуальні. До групових методів належать мозкові штурми, групові дискусії та спільні проєкти. Парні охоплюють такі види діяльності, як взаємонавчання, діалоги та рольові ігри в парах. Індивідуальні інтерактивні методи передбачають аналіз конкретних ситуацій, симуляції або інтерактивні онлайн-платформи, які дають можливість здобувачам вищої освіти опрацювати матеріал у власному темпі, взаємодіючи при цьому з контентом або своїми колегами.

Іншим критерієм класифікації є середовище взаємодії. За цим принципом методи поділяються на інтерактивні безпосередньої взаємодії та інтерактивні, що реалізуються за допомогою технологій. До першої групи належать дебати, воркшопи та симуляції в реальному часі, де учасники безпосередньо взаємодіють один з одним у фізичному просторі. Технологічно опосередковані методи використовують цифрові інструменти, такі як віртуальні освітні середовища, платформи для гейміфікації та онлайн-дискусійні дошки з метою сприяння взаємодії.

Інтерактивні методи також класифікуються за основною метою, наприклад, розвиток критичного мислення, креативності або покращення комунікативних навичок. Наприклад, такі методи, як сократівські запитання та дебати, спрямовані на розвиток критичного мислення, тоді як розповіді та рольові ігри можуть розвивати комунікацію та емпатію.

Переваги інтерактивних методів над традиційними досить суттєві. Однією з важливих переваг є посилення залученості здобувачів вищої освіти. Традиційне лекційне викладання часто призводить до пасивного процесу навчання, коли здобувачі поглинають інформацію без активної взаємодії з нею. На противагу цьому, інтерактивні методи вимагають активної участі, яка не лише підтримує увагу, але й сприяє поглибленню розуміння. Активне залучення допомагає здобувачам ефективніше обробляти та розуміти інформацію, що сприяє кращому опануванню матеріалу (Башкірова, 2014).

Ще однією перевагою є розвиток навичок критичного мислення та їхнього практичного застосування. Інтерактивні методи часто передбачають відкриті запитання, реальні сценарії та завдання для колективного розв'язання проблем, заохочуючи здобувачів вищої освіти мислити критично й творчо. Це контрастує з традиційними, які часто наголошують на заучуванні та відтворенні заздалегідь визначених відповідей.

Інтерактивне навчання сприяє розвитку навичок співпраці та міжособистісного спілкування. Такі види діяльності, як групові дискусії, рольові ігри та командні проєкти, заохочують здобувачів вищої освіти працювати разом, обмінюватися ідеями та розвивати взаємоповагу. Ці навички необхідні для досягнення успіху в сучасних умовах, коли пріоритетними стають командна робота та комунікація.

Інтерактивні методи задовольняють різні стилі та запити в опануванні навчальних дисциплін. Традиційні методи часто використовують універсальну модель, яка не може ефективно пристосуватися до потреб кожного здобувача. Інтерактивні ж із їхнім різноманіттям видів діяльності та засобів навчання дають можливість здобувачам освіти з візуальним,

аудіальним, кінестетичним та експериментальним сприйняттям взаємодіяти зі змістом у спосіб, який відповідає їхнім можливостям.

Інтерактивні методи навчання сприяють розвитку навичок самоспрямованого освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти отримують можливість взяти на себе відповідальність за своє навчання, ставити перед собою цілі та самостійно шукати інформацію. Це виховує почуття відповідальності та готує їх до навчання впродовж усього життя.

Упровадження інтерактивних методів навчання у вищу медичну освіту останніми роками стало основним напрямом, адже традиційні методи викладання все частіше сприймаються як недостатні для підготовки здобувачів до складних вимог сучасної медицини. Перехід до інтерактивних підходів підтримується зростанням кількості досліджень, які підтверджують їхню ефективність у розвитку критичного мислення, клінічного аналізу та комунікативних навичок у майбутніх медичних працівників.

Інтерактивні методи застосовують у різних формах у закладах вищої медичної освіти, поєднуючи теорію з практикою. Одним із яскравих прикладів є використання кейсів, коли здобувачі аналізують реальні або гіпотетичні клінічні сценарії, щоб виявити проблеми, сформулювати діагноз і запропонувати план лікування. Такий метод не лише зміцнює діагностичні навички, але й розвиває критичне мислення та групові дискусії. Симуляції – ще один поширений підхід – створює безпечне, але реалістичне середовище, де здобувачі можуть практикувати такі процедури, як встановлення катетерів, проведення серцево-легеневої реанімації або ведення складних хірургічних випадків. Ці симуляції часто передбачають використання високотехнологічних манекенів або інструментів віртуальної реальності, які імітують реальні медичні невідкладні ситуації (Башкірова, Борисюк, Рябокони, 2024).

Рольові ігри не менш важливі, особливо для покращення комунікації та емпатії. Наприклад, здобувачі вищої освіти можуть взяти на себе ролі лікарів, пацієнтів або членів сім'ї у сценаріях, які передбачають повідомлення поганих новин, консультування щодо варіантів лікування або розв'язання етичних дилем. Цей метод допомагає розвивати міжособистісні навички та емоційний інтелект, які є надзвичайно важливими для пацієнтоорієнтованої медицини. Вправи на командну роботу, такі як колективне розв'язання проблем або групові проекти, ще більше посилюють важливість міждисциплінарної співпраці, що є основою ефективного надання медичної допомоги (Башкірова, 2014).

Попри численні переваги інтерактивних методів навчання, їхнє впровадження в сучасній медичній освіті не позбавлене викликів. Серед переваг – здатність активно взаємодіяти зі здобувачами, роблячи освітній процес більш динамічним і контекстуально орієнтованим. Ці методи сприяють інтеграції теоретичних знань із практичними навичками, що є важливим для медичної практики; розвитку сучасних навичок, таких як комунікаційні здібності, уміння працювати в команді та адаптивність, які набувають дедалі більшої актуальності у сфері охорони здоров'я. У табл. 1 узагальнено основні переваги та виклики впровадження інтерактивних методів навчання в галузі медицини (табл. 1).

Таблиця 1

Проблеми та перспективи впровадження інтерактивних методів навчання у вищій медичній освіті

Проблеми	Виклики
Підвищує активне залучення здобувачів вищої освіти	Вимагає значних фінансових інвестицій
Інтегрує теоретичні знання та навички	Вимагає часу на підготовку та виконання
Розвиває навички комунікації та командної роботи	Бореться з опором викладачів та браком досвіду
Покращує запам'ятовування та застосування знань	Потребує складних інструментів оцінювання

Джерело: Різак, Кампі, Якименко (2023)

Одним з основних викликів є потреба в значних ресурсах, зокрема, у фінансових інвестиціях в симуляційне обладнання, програмне забезпечення та навчання викладацького складу. Інтеграція цих методів також вимагає значного часу як на підготовку, так і на виконання, що може бути обмеженням у вже заповнених медичних освітніх програмах. До того ж опір викладачів змінам і відсутність досвіду в проведенні інтерактивних занять можуть перешкоджати їхньому ефективному впровадженню. Крім того, використання в освітньому процесі інтерактивних методів часто вимагає застосування складніших інструментів оцінювання, що створює додаткові освітні виклики.

Висновки

Досліджувані освітні методи довели свою ефективність у підвищенні якості підготовки здобувачів закладів вищої медичної освіти. Вони сприяють активному залученню здобувачів, розвитку критичного мислення, інтеграції теоретичних знань із практичними навичками, а також покращенню міжособистісної взаємодії. Методи, такі як симуляції, рольові ігри та аналіз клінічних кейсів, забезпечують реалістичні умови для здобуття практичного досвіду, що готує здобувачів вищої освіти до викликів сучасної медицини.

Разом із тим упровадження інтерактивних підходів постає перед низкою викликів, серед яких необхідність фінансових інвестицій, значний час на підготовку, опір викладачів та складність оцінювання результатів. Попри ці труднощі, систематичне використання інтерактивного навчання є важливим для забезпечення високого рівня професійної підготовки медиків відповідно до сучасних вимог охорони здоров'я. Перспективи подальших наукових досліджень полягають у вивченні довгострокового впливу інтерактивних методів навчання на професійне становлення майбутніх медичних працівників та розробці адаптивних моделей їхнього впровадження в умовах цифровізації освіти.

Література

- Баранова, І. В., Ільюк, І. А., & Постовітенко, К. (2019). П. Мотивація до навчання-запорука ефективності сучасної медичної освіти. *Медична освіта*, 2, 55-60.
- Башкірова, Л. М. (2014). Аналіз та характеристики показників підготовки до майбутньої професійної діяльності лікарів-інтернів зі спеціальності «Неврологія». *Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика*, 23 (1), 542 - 551.
- Башкірова, Л. М., Борисюк, І. Ю., & Рябоконе, С. С. (2024). Мобільні додатки в медичній освіті України: потенціал самоосвіти, практичного тренування та доступу до актуальної медичної інформації. *Медицина та фармація: освітні дискурси*, 3, 1 - 8.
- Дехтяр, Ю., Чорній, О., & Бутенко, Л. (2024). Вища медична освіта в Україні в еру цифрової трансформації: вплив технологій. *Перспективи та інновації науки*, 1 (35), 909 - 920.
- Ільницька, Т. (2023). Дослідження ефективності підготовки майбутніх медсестер до професійної діяльності в умовах цифровізації медичних коледжів. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*, 69, 35-42.
- Кальбус, О., Юдіна, Т., & Гудар'ян, Ю. (2024). Розвиток медичних навичок через мультидисциплінарний підхід: впровадження Steam-освіти. *Наука і техніка сьогодні*, 5 (33), 650 - 662.
- Курташ, Н. (2023). Теоретичні аспекти застосування інтегративних технологій викладання для підвищення рівня навчальної мотивації. *Вісник науки та освіти*, 11 (17), 810 - 823.
- Мельниченко, С. Г. (2022). Дослідження сучасного стану, проблем та перспектив впровадження цілей сталого розвитку в освітній процес в Україні. *Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції: матеріали III Всеукраїнської науково-методичної конференції* (с. 143-146). Сумський державний університет.
- Різак, Г. В. Кампі, Ю. В., & Якименко, В. В. (2023). Перспективи розвитку доказової медицини в умовах наявності штучного інтелекту й сучасних технологій: роль закладів вищої медичної освіти в Україні. *Перспективи та інновації науки. Серія: Педагогіка*, 12 (30), 1033 - 1043.
- Хацько, В., Балабай, А., & Камінський, В. (2024). Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес медичних ЗВО для розвитку цифрової компетентності. *Перспективи та інновації науки*, 5 (39), 572 - 584.